

YOSHLAR-BIZNING KELAJAGIMIZ

Xudoyshukurova Muhabbat

Surxondaryo viloyati Denov tumani
35-maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8217827>

Annotatsiya. Mazkur maqolada yoshlarga yaratib berilgan keng imkoniyatlar va yoshlar siyosatining ustuvor vazifalariga alohida to'xtalib o'tilgan. Maqola davomida asosli fikr va mulohazalardan foydalanilgan.

Kalit so'zlar: yoshlarga yaratib berilgan keng imkoniyatlar, keng ko'lamlı ishlar, yoshlar siyosatining ustuvor vazifalari.

YOUNG PEOPLE ARE OUR FUTURE

Abstract. This article focuses on the broad opportunities created for young people and the priority tasks of youth policy. Reasonable opinions and comments are used throughout the article.

Key words: broad opportunities created for young people, large-scale work, priority tasks of youth policy.

МОЛОДЕЖЬ - НАШЕ БУДУЩЕЕ

Аннотация. В данной статье акцентируется внимание на широких возможностях, созданных для молодежи, и на приоритетных задачах молодежной политики. На протяжении всей статьи используются обоснованные мнения и комментарии.

Ключевые слова: широкие возможности, созданные для молодежи, масштабная работа, приоритетные задачи молодежной политики.

Mamlakatimizda yoshlarga oid davlat siyosati sohasida keng ko'lamlı ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, 2017 — 2020 yillarda yoshlarga oid davlat siyosatining huquqiy asoslarini mustahkamlashga qaratilgan qonun va qonunosti hujjatlari qabul qilinib, yoshlar muammolari bilan shug'ullanuvchi yangi tuzilmalar tashkil etildi.

Chunonchi, so'nggi yillarda oliy ta'lim muassasalari soni 50 foizga oshirilib, yoshlarning oliy ta'lim muassasalariga qamrovi 25 foizga etkazildi. Yurtimizning turli hududlarida Prezident maktablari, "Temurbeklar maktabi" va ijod maskanlari, o'quv markazlari barpo etilib, "Zamonaviy maktab" dasturi joriy etilmoqda.

Yosh avlodni madaniyat, san'at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, yoshlarda axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish, ular o'rtasida kitobxonlikni targ'ib qilish, xotin-qizlar bandligini ta'minlashga qaratilgan Prezident tashabbuslari hayotga tatbiq etildi.

Bugungi kunda respublikamizdagi har bir mahalla, tuman, shahar va viloyat kesimida "Yoshlar daftari" joriy etildi. Ularni o'ylantirayotgan muammolar «mahallabay» asosida o'rganilib, "Yoshlar dasturi" amalga oshirib kelinmoqda. Buning samarasi o'laroq, tadbirkorlik sub'ektlarining 22,9 foizi, yakka tartibdagi tadbirkorlarning 21,5 foizini 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar tashkil etmoqda.

Joriy yil mamlakatimizda Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili deb e'lon qilindi. "2017—2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini "Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi"

qabul qilinib, O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025 yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasi tasdiqlandi.

Bu borada Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev raisligida joriy yilning 27 yanvar` kuni o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida yoshlar bandligini ta'minlash va bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish masalalari muhokama qilindi.

Sohadagi muammolarni manzilli hal etish uchun ularni kasb-hunar va tadbirkorlikka o'qitish, yoshlarning tadbirkorlik tashabbuslari va g'oyalarini qo'llab-quvvatlash, "Yoshlar: 1+1" dasturi doirasida uyushmagan va ishsiz yoshlarni kasb-hunar va tadbirkorlikka o'qitish, "Har bir tadbirkor — yoshlarga madadkor" tamoyili asosida ko'ngilli tadbirkorlarni jalb etgan holda ishsiz yoshlarning muammolarini hal etish, "Yoshlar murojaati" elektron platformasini yaratish kabi yo'nalishlarda amaliy ishlarni amalga oshirish yuzasidan bir qator ustuvor vazifalar belgilab olindi.

Mazkur chora-tadbirlarning amaldagi ijrosi yosh avlodni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan keng ko'lamli islohotlarga yangicha sur'at bag'ishlaydi.

Butun dunyoda yoshlar, ularning yetakchilik mahorati, ijodiy salohiyati, navqiron kuch-qudrati va jo'shqinligi dunyo hamjamiyatining doimiy rivojlanishi, taraqqiy etishi uchun g'oyat muhim omil hisoblanadi.

Har qanday davlatning tarixiy taraqqiyot yo'lida yurtning jadal rivojlanishi va muayyan yutuqlarga erishishi, xalqning farovon bo'lishi o'sha davlatda yoshlar ta'lim-tarbiyasi va kelajagiga beriladigan e'tibor darajasiga bevosita aloqador. Shu ma'noda, O'zbekiston yoshlar masalasiga davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaralishi bejiz emas.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasidagi nutqida ta'kidlaganidek, **“Sayyoramizning ertangi kuni, farovonligi farzandlarimiz qanday inson bo'lib kamolga yetishi bilan bog'liq. Bizning asosiy vazifamiz – yoshlarning o'z salohiyatini namoyon qilishi uchun zarur sharoitlar yaratishdan iborat”.**

Mamlakatimiz yoshlariga e'tibor haqida gap borar ekan, ularning bilimli va zamon talablariga to'la mos insonlar bo'lib yetishishida axborot texnologiyalari va til bilishning ahamiyati naqadar muhim ekanini alohida ta'kidlash lozim. Shuni inobatga olgan holda, davlatimiz tomonidan ayni sohalar rivojiga katta e'tibor qaratilmoqda.

Bu borada, jumladan, 2021 yil 19 mayda Vazirlar Mahkamasining “Xalqaro IT-sertifikatlarga ega yosh mutaxassislarni qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori qabul qilingani muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Qarordan ko'zlangan maqsad yoshlarni o'qitish va ular xalqaro IT-sertifikatlarini olishlari uchun 50 foizgacha bo'lgan xarajatni qoplash tizimini joriy etishdir.

Mamlakatning kelajagi, so'zsiz, yosh avlodning tarbiyasi va taraqqiyoti bilan bog'liq. Navqiron avlod kamolotiga avvalo oilada onaning, ya'ni xotin-qizlarning nechog'lik savodxon va tadbirkor ekanligi ham ta'sir qilishi shubhasiz.

Yurtimiz aholisining katta qismi zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega yoshlardan iborat. Shuni inobatga olgan holda, mazkur qatlamning ijtimoiy-iqtisodiy va boshqa sohalaridagi manfaatlarini himoya qilish va kuzatilayotgan dolzarb masalalarning nazariy va amaliy jihatdan yechimini topishi hozirgi kunning muhim vazifalaridandir.

Besh qo'l baravar emas, deyдилar. Har qanday davrda va har qanday jamiyatda tashabbuskor yoshlar bilan bir qatorda, qaysidir sabablarga ko'ra o'z tengdoshlari kabi o'qib, ishlay olmayotgan, o'z yo'lini topa olmayotgan yoshlar ham uchrab turadi.

Bundayo yoshlarni ta'limga va kasbga to'g'ri yo'naltirish, muammolariga munosib yechim topish taqozo etiladi. Bu nafaqat oilaviy, balki davlat ahamiyati darajasidagi dolzarb vazifalar qatoriga kiradi.

So'nggi yillarda yoshlar huquqlarini ta'minlash borasida bir qator yangi qonunlar qabul qilindi. Jumladan, "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi qonunga ko'ra, yoshlarga oid davlat siyosati – davlat tomonidan amalga oshiriladigan hamda yoshlarni ijtimoiy jihatlardan shakllantirish va ularning intellektual, ijodiy va boshqa yo'nalishdagi salohiyatini kamol toptirish uchun shart-sharoitlar yaratilishini nazarda tutadigan ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy va huquqiy chora-tadbirlar tizimidir.

Qonunga muvofiq, yoshlar – o'n to'rt yoshga to'lgan va o'ttiz yoshdan oshmagan shaxslardir.

Ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda yoshlar dunyo aholisining qariyb 25 foizini tashkil etadi. Ya'ni, 30 yoshgacha bo'lgan 2 milliardga yaqin aholining aksariyati rivojlanayotgan davlatlar va Markaziy Osiyo mamlakatlari hissasiga to'g'ri keladi.

Ushbu ko'rsatkich so'nggi o'n yilda yanada ortayotigani va bu jarayon asosan bizning mintaqamizda yuz berayotgani kuzatilmoqda. Xususan, yurtimizda aholining 60 foizdan ziyodini yoshlar tashkil etmoqda.

Bugun yoshlarga oid siyosat ikkita eng muhim yo'nalishda amalga oshirilmoqda. Birinchi yo'nalish – yoshlarga zamonaviy bilim berish bo'lsa, ikkinchi yo'nalish – yoshlar bandligini ta'minlashdir.

Yoshlarning bilim va iqtidorini rivojlantirish maqsadida yangicha shakl va mazmundagi Prezident maktablari, ijod maktablari va ixtisoslashgan maktablar tizimi yaratildi. Umuman, barcha maktablarga e'tibor, o'qituvchilarga rag'bat va hurmat oshdi. Natijada yosh avlodning bilim olishga intilishi yanada ortdi.